

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KONVERSIYA VA FUNKSIONAL KO'CHISH: TIPOLOGIK YONDASHUV

CONVERSION VS FUNCTIONAL SHIFT IN ENGLISH AND UZBEK: A TYPOLOGICAL PERSPECTIVE

Raimberdiyeva Afruza Abdubori qizi
Farg'ona davlat universiteti magistranti
e-mail: afruzaabdumalikova2@gmail.com

Azimova Sayyora Xusanboyevna
e-mail: sayyora1926@gmail.com

Associate Professor, Fergana State University, Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906767>

Annotatsiya: Maqolada ingliz va o'zbek tillarida konversiya (nol affiksli so'z yasalishi) hamda funksional ko'chish hodisalari tipologik nuqtayi nazardan taqqoslanadi. Ingliz tili analitik, o'zbek tili esa agglutinatív tuzilishga ega bo'lgani uchun so'z turkumlari o'zgarishi, uning grammatik cheklovlari va semantik xususiyatlari ikki tilda turlicha namoyon bo'ladi. Ingliz tilida ot-fe'l, fe'l-ot va sifat-ot turkumlari orasidagi konversion juftliklar yuqori darajada produktív bo'lsa, o'zbek tilida yangi birliklar odatda affiksatsiya orqali hosil qilinadi, funksional ko'chish esa ko'proq sintaktik darajada ko'zga tashlanadi. Maqolada nazariy manbalar (Bauer, Plag, Marchand va boshqalar) hamda o'zbek tilshunosligi bo'yicha tadqiqotlar (Hasanov, Yo'ldoshev va boshqalar) asosida inglizcha "conversion" terminining o'zbek tilshunosligida to'liq ekvivalenti yo'qligi, ayrim holatlarda nol-affiksli derivatsiya, ayrim holatlarda esa sof funksional ko'chish sifatida izohlanishi maqsadga muvofiqligi asoslanadi. Natijada tipologik tuzilma, morfologik strategiyalar va semantik o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlik yoritiladi va kelgusida korpus asosidagi tadqiqotlar uchun dastlabki nazariy zamin yaratiladi.

Kalit so'zlar: konversiya, funksional ko'chish, nol-affiksli derivatsiya, tipologiya, ingliz tili, o'zbek tili, so'z turkumi o'zgarishi.

Аннотация

В статье рассматриваются явления конверсии (нулевой деривации) и функционального сдвига в английском и узбекском языках с типологической точки зрения. Поскольку английский язык относится к аналитическому типу, а узбекский — к агглютинативному, процессы изменения частей речи, их продуктивность и грамматические ограничения реализуются по-разному. В английском языке широко представлены пары существительное-глагол, глагол-существительное и прилагательное-существительное, которые трактуются как конверсия, тогда как в узбекском языке доминируют аффиксация и синтаксические средства, а функциональный сдвиг в большей степени проявляется на синтаксическом уровне. Опираясь на работы по словообразованию (Bauer, Plag, Marchand, Valera и др.), а также исследования по узбекскому языку (Hasanov, Yo'ldoshev), автор приходит к выводу, что для английского термина "conversion" в узбекском языкознании нет полного эквивалента: в одних случаях более уместно говорить о нулевой деривации, в других — о функциональном сдвиге без формальных изменений. Результаты исследования демонстрируют связь между типологическим профилем языков, морфологическими механизмами и семантическими трансформациями.

Ключевые слова: конверсия, функциональный сдвиг, нулевая деривация, типология, английский язык, узбекский язык, переход частей речи.

Abstract

The article compares conversion (zero-derivation) and functional shift in English and Uzbek from a typological perspective. English is an analytic language, while Uzbek is agglutinative, and this structural difference has a direct impact on how changes in word class are expressed, how productive they are, and which grammatical constraints they obey. In English, numerous productive noun-verb, verb-noun and adjective-noun pairs are typically analysed as cases of conversion (Bauer, 1983; Plag, 2003; Marchand, 1969; Valera, 2005). In Uzbek, however, new lexemes are usually formed by affixation, and many instances that resemble “conversion” on the surface are better described as functional shift at the syntactic level (Hasanov, 2015; Yo’ldoshev, 2018). Drawing on both general typological work (Comrie, 1989; Johanson, 1998) and descriptive grammars of English and Uzbek, the paper argues that there is no single, fully adequate Uzbek equivalent for the English term conversion: some patterns fit the notion of zero-derivation, whereas others involve reanalysis of syntactic function rather than word-formation. The findings illustrate how typological profile, morphological strategies and semantic change interact in shaping part-of-speech alternations in English and Uzbek.

Keywords: conversion, functional shift, zero-derivation, typology, English, Uzbek, part-of-speech change.

Kirish

So‘z yasash va so‘z turkumlarining o‘zaro munosabati masalasi zamonaviy tilshunoslikda eng faol o‘rganilayotgan yo‘nalishlardan biridir. Ingliz tilida conversion yoki zero-derivation termini ancha qadimdan qo‘llanib keladi va ko‘pchilik tadqiqotchilar tomonidan mufassal tahlil qilingan (Bauer, 1983; Marchand, 1969; Plag, 2003). Oddiy qilib aytganda, conversion deganda so‘zning tashqi shakli o‘zgarmagan holda uning yangi so‘z turkumiga o‘tishi tushuniladi. Google – to Google, water – to water, clean – to clean kabi juftliklar bu hodisaga misol bo‘la oladi. O‘zbek tilida esa vaziyat biroz boshqacharoq: agglutinativ tizim uchun xos bo‘lgan boy affiksalar tizimi mavjud bo‘lib, yangi fe‘l va otlarning aksariyati aynan qo‘shimchalar orqali yasaladi (sovuq – sovuq-la-moq, yangi – yangi-la-moq, keng – keng-ay-moq va h.k.) (Hasanov, 2015). Shu sababli inglizcha conversion terminini o‘zbek tiliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘chirib qo‘llash ilmiy jihatdan har doim ham aniq tasvir bermaydi.

Shu nuqtayi nazardan, ingliz tilidagi conversion va o‘zbek tilidagi funksional ko‘chish (so‘z shakli saqlangan holda sintaktik rolining o‘zgarishi)ni taqqoslash bir necha savollarni o‘rtaga tashlaydi:

- Nega ingliz tilida konversiya shunchalik produktiv bo‘lib, hatto yangi texnologiyalar va brend nomlari bilan ham faol bog‘lanadi, o‘zbek tilida esa asosan affiksatsiya yetakchi strategiya bo‘lib qolmoqda?
- O‘zbek tilida haqiqiy nol-affiksli derivatsiya misollari bormi yoki ko‘proq kategoriya va funksiya ko‘chishi haqida so‘z yuritish to‘g‘rimi?
- So‘z turkumi o‘zgarishi bilan birga yuz beradigan semantik siljishlar ikki tilning tipologik tuzilmasi bilan qanday bog‘liq?

Maqolaning maqsadi – ana shu savollarga qisman bo'lsa-da javob izlash, ingliz va o'zbek tillaridagi konversiya va funksional ko'chishni tipologik nuqtayi nazardan qiyosiy tahlil qilish, ularning strukturaviy va semantik jihatlarini yoritish hamda terminologik aniqlik kiritishdir.

Asosiy qism

1. Conversion va functional shift tushunchalarining nazariy asoslari

Ingliz tilshunosligida conversion masalasi bir xil talqin qilinmaydi. Ayrim mualliflar bu hodisani sof so'z yasalishi, ya'ni derivatsion jarayon sifatida ko'radilar va nol-affiks mavjud deb hisoblaydilar (Bauer, 1983; Plag, 2003; Marchand, 1969). Ularning nuqtayi nazariga ko'ra, masalan, N → V turidagi konversiyada yashirin “-ify” yoki “-ize” tipidagi affiks faraz qilinishi mumkin. Boshqa tadqiqotchilar esa bu yondashuvni keragidan ortiq formallashtirilgan deb hisoblaydi va bunday holatlarda shakldan ko'ra ko'proq sintaktik funksiya o'zgarishiga e'tibor qaratib, functional shift terminini afzal ko'radilar (Quirk va boshq., 1985; Valera, 2005). Crystal (2008) ham conversionni ko'pincha shakliy o'zgarishsiz kategoriya almashuvi sifatida izohlaydi.

Qisqacha aytganda, ikkita asosiy yondashuvni ajratish mumkin: derivatsion yondashuvda yangi leksik birlik hosil bo'ladi va u lug'at tarkibiga alohida kiradi; funksional yondashuvda esa shakl o'zgarmaydi, lekin sintaktik pozitsiya va grammatik kategoriya almashadi. O'zbek tiliga tatbiq etilganda, aynan shu farqlash juda muhim bo'ladi, chunki agglutinatív til sifatida o'zbek tilida affiksatsiya markaziy rol o'ynaydi va haqiqiy nol-affiksli derivatsiyani funksional ko'chishdan ajratish har doim ham oson emas (Hasanov, 2015; Yo'ldoshev, 2018).

2. Ingliz tili: analitik tuzilma va konversiyaning produktivligi

Ingliz tili analitik tuzilishga ega bo'lib, grammatik ma'no ko'pincha yordamchi so'zlar, qat'iy so'z tartibi va minimal morfologik ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi (Comrie, 1989). Bu holat conversionning yuqori produktivligiga tabiiy sharoit yaratadi. Kundalik nutqda ham, ilmiy hamda ommaviy matnlarda ham quyidagi turdagi juftliklar juda ko'p uchraydi: ot-fe'l (to bottle, to pocket, to email, to Google), sifat-fe'l (to clean, to empty, to narrow), fe'l-ot (a run, a call, a move) va boshqalar.

Bu juftliklarda shakl bir xil bo'lsa-da, sintaktik pozitsiya, valentlig va semantik rol keskin farq qiladi. Masalan, to Google information misolida fe'l harakatni bildirsa, Google ot sifatida kompaniya nomi, ya'ni agentiv maydonni ifodalaydi. Konversiya orqali hosil bo'lgan birliklar ma'nosida ham ma'lum bir ichki tizim seziladi: predmetning tipik funksiyasi harakat sifatida talqin qilinishi (to hammer the nail), instrumental va lokativ ma'nolarning shakllanishi (to bottle wine) hamda epizodik hodisa nomining yuzaga kelishi (to run – a run). Marchand (1969) va Bauer (1983) ishlarida aynan shunday semantik modellarning barqarorligi conversionni ingliz tilida tasodifiy emas, balki nisbatan sistematik so'z yasash mexanizmi sifatida ko'rish imkonini beradi.

3. O'zbek tili: agglutinatív tuzilma, affiksatsiya va funksional ko'chish

O'zbek tilida grammatik ma'no asosan affikslar orqali beriladi: fe'l kategoriyalarining ko'pchiligi (shaxs-son, zamon, mayl, nisbat va h.k.) maxsus qo'shimchalar bilan ifodalanadi; ot va sifatlarda esa ko'plik, egalik, kelishik va so'z yasovchi affikslar asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi (Yo'ldoshev, 2018). Shu sababli yangi fe'l va otlarning katta qismi sifat-fe'l (toza – tozala-moq, yangi – yangil-a-moq, keng – kengay-moq) hamda ot-fe'l (tuz – tuzla-moq, gazeta – gazeta o'qi-moq) modellari bo'yicha yasaladi.

Biroq amaliy nutqda ba'zi hollarda shakl o'zgarmagan holda so'zning sintaktik funksiyasi almashishi ham uchraydi. Masalan, yangi kitob birikmasida yangi sifat o'zni aniqlasa, u juda yangi gapida predikativ funksiya bajaradi; ertalab elementi esa dastlab payt ma'noli so'z bo'lsa-da, ko'p hollarda ravishlashgan birlik sifatida ishlatiladi. O'zbek tilshunosligida bunday hollarga ko'proq funksional ko'chish yoki kategoriya ko'chishi sifatida qaraladi (Hasanov, 2015). O'zbek tilining agglutinatib tabiati sabab nol-affiksli derivatsiya imkoniyati ancha tor, affiksatsiya esa baribir yetakchi strategiya bo'lib qoladi (Johanson, 1998).

4. Conversion va functional shiftni tipologik qiyoslash

Analitik va agglutinatib tizimlarning farqi conversion va functional shift tushunchalarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Ingliz tilida leksik bazani nisbatan erkin ishlatish imkoniyati, qat'iy so'z tartibi va morfologik belgilarning nisbatan kamligi sababli shakli o'zgarmagan, lekin yangi leksik birlik sifatida qabul qilinadigan konversion birliklar juda ko'p uchraydi (Plag, 2003; Valera, 2005). Yangi texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq to message, to friend, to DM kabi fe'llar shunga yaqqol misoldir.

O'zbek tilida esa boshqa manzara kuzatiladi: yangi fe'l va otlar asosan affiksatsiya orqali hosil bo'ladi (onlayn qil-moq, zaxiralab qo'y-moq va h.k.), shakli o'zgarmagan holda so'z turkumi o'zgarishi kamroq va ko'proq sintaktik darajada ko'zga tashlanadi. Ko'plab holatlarda biz haqiqiy derivatsiya emas, balki funksional ko'chish haqida gapiramiz. Shu bois ingliz tilidagi conversion terminini o'zbek tilidagi barcha o'xshash ko'rinishlarga mexanik ravishda qo'llash maqsadga muvofiq emas. Ingliz tiliga xos conversionni o'zbek tilidagi real nol-affiksli yasalmalarga ehtiyotkorlik bilan taqqoslash, o'zbek tilida esa ko'proq funksional ko'chish atamasidan foydalanish, nol-affiksli derivatsiya atamasini esa faqat cheklangan, aniq isbotlangan holatlarga tatbiq etish ma'qul.

5. Semantik xususiyatlar va diskursdagi rol

Ingliz tilidagi conversion, ayniqsa so'nggi o'n yilliklarda, diskursda iqtisodiylik va stilistik zichlik yaratish vositasi sifatida juda faol ishlatilmoqda. Let's Google it, I'll message you, We need to update this kabi gaplarda yangi fe'llar zamonaviy texnologik konseptlarni juda tez va ixcham ifodalaydi. Reklama matnlarida, sarlavhalarda, ijtimoiy tarmoqlarda aynan shunday qisqa va dinamik tuzilmalar ko'p uchraydi (Bauer, 1983; Plag, 2003).

O'zbek tilida esa shunga o'xshash semantik funksiyani ko'pincha qo'shimchali yasalma fe'llar bajaradi: internetdan qidirib ko'raman, xabar jo'nataman, telefon qilaman va h.k. Bu yerda ham ma'no jihatidan zamonaviy kommunikatsiya, texnologiya sohasi ifodalanmoqda, biroq morfologik mexanizm boshqacha yo'l tutadi. Semantik tomondan o'zbek tilidagi funksional ko'chish ko'proq uslubiy neytral sohalarda – payt holi, sifat-predikativ juftliklar, ayrim ravishlashgan birliklarda – ko'zga tashlanadi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida konversiya va funksional ko'chish bir xil nom bilan atalgan bo'lsa-da, ularning strukturaviy va semantik mohiyati til tipologiyasiga bevosita bog'liq. Ingliz tili analitik tuzilishi tufayli nol-affiksli derivatsiya uchun nihoyatda qulay bo'lib, conversion bu tilda sistematik va yuqori darajada produktiv jarayon hisoblanadi. O'zbek tili esa agglutinatib bo'lgani bois, so'z yasalişining asosiy vositasi affiksatsiya bo'lib qoladi, funksional ko'chish esa ko'proq sintaktik va uslubiy darajada namoyon bo'ladi. Shu sababli inglizcha conversion terminini o'zbek tilshunosligiga bevosita ko'chirib qo'llashdan ko'ra, nol-affiksli derivatsiya va funksional ko'chish o'rtasidagi farqlarni

hisobga olgan holda ehtiyotkorlik bilan ishlatish maqsadga muvofiqdir. Maqola natijalari kelgusida korpus materiallari asosida yanada kengroq qiyosiy tadqiqotlar olib borish, shuningdek, ingliz va o'zbek tillarini qiyosiy o'qitish hamda tarjima amaliyotida conversion va functional shiftni aniqroq tushuntirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bauer L. English Word-Formation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
2. Plag I. Word-Formation in English. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
3. Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. – München: C.H. Beck, 1969.
4. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. – London: Longman, 1985.
5. Valera S. Conversion // Štekauer P., Lieber R. (eds.). Handbook of Word-Formation. – Dordrecht: Springer, 2005. – P. 217–243.
6. Comrie B. Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology. – 2nd ed. – Chicago: The University of Chicago Press, 1989.
7. Johanson L. The Turkic Languages. – London: Routledge, 1998.
8. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. – 6th ed. – Oxford: Blackwell, 2008.
9. Hasanov B. O'zbek tilida so'z yasalishi va uning tipologik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2015.
10. Yo'ldoshev M. Zamonaviy o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.